

условий является перемещение холодного фронта, сопровождающееся усилением ветра и изменением термодинамических характеристик атмосферы. Вследствие этого в районе Каракалпакстана наблюдается неустойчивая и динамичная погода с усилением ветра. Кроме того, установлено, что пыльная буря, возникшая над территорией Туркменистана, распространилась на Хорезмскую и Бухарскую области, а также частично затронула Каракалпакстан, где проявилась в ослабленной форме в виде пыльной мглы. В целом проведённое исследование подтверждает значительную роль синоптических процессов в формировании и переносе атмосферных аэрозолей, что имеет важное значение для оценки качества воздуха и прогнозирования неблагоприятных метеорологических явлений.

Использованная литература

1. Иманмурзаев А. Қ. и др. Оценка опасных гидрометеорологических явлений, влияющих на сельскохозяйственные культуры, (на примере Республики Каракалпакстан) // Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 336-343.
2. Султашова О. Г. и др. Ўзбекистон ҳудудларида чангли бўронларнинг ҳосил бўлиши ва давомийлиги // Konferensiyalar | Conferences. – 2024. – Т. 1. – №. 11. – С. 45-49.
3. Imanmurzaev A., Kalmurzaev J. Orol boyi hududida qurg'oqchilik hodisasining o'zgarishi // Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 43.
4. Imanmurzaev AQ A. T. Janubiy orol boyi iqlim sharoiti // international conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 73-77.
5. Sultashova O. G. et al. Quyı Amudaryo hududida iqlim o'zgarishi natijasida gidrometeorologik hodisalarning o'zgarishini baholash // Namkor konferensiyalar. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 74-78.
6. Kurvantayev R. et al. Orol tubidagi tuproqlarni shakllanishida agrofizikaviy, biologik jarayonlar va iqlim o'zgarishi ta'sirini baholash // Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 6. – С. 377-380.
7. Pleumuratova, B., Sultashov, R., Sultashova, O., & Nurmukhamedov, I. (2025). Statistical Analysis of the Number of Days with Dust Storms in the City of Nukus from 1978 to 2023. Language Bridge Academic Journal, 1(2), 33-38.
8. Султашов Р.Г. 2024. Шаң боранларыдың пайда болуғы хэм олардың қәўипчилиги. Namkor konferensiyalar. 1, 3 (Sep. 2024), 70–73.

Тилляходжаева З. Дж., Мирвалиева Н. Р., Гулмирзаева Б. А., Саидов Ў. И., Тиллаева Ў. И.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,

Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: tilla.79@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233749>

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В статье анализируются количественные зависимости между ключевыми метеорологическими параметрами — температурой воздуха, влажностью воздуха, скоростью ветра, количеством осадков и суточной амплитудой температуры — и динамикой инфекционных заболеваний на территории Узбекистана за период 1990–2023 годов. На основе ежемесячных наблюдений 49 метеорологических станций и официальной эпидемиологической статистики применён метод лаговой корреляции Спирмена с лагами 0–8 недель и построены многофакторные регрессионные модели заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Выявлены пространственные и сезонные закономерности зависимости заболеваемости от климатических параметров. Результаты позволяют формировать количественную основу для разработки климатически адаптированных систем эпидемиологического мониторинга.

Ключевые слова: метеорологические факторы, инфекционные заболевания, острые кишечные инфекции, ОРВИ, корреляция Спирмена, температура воздуха, эпидемиология, изменение климата, Узбекистан, мониторинг здоровья.

Tillyakhodjaeva Z. D., Mirvaliyeva N. R., Gulmirzayeva B. A., Saidov U. I., Tillyayeva A. S.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: tilla.79@mail.ru

METEOROLOGICAL FACTORS AFFECTING INFECTIOUS DISEASES IN UZBEKISTAN

Abstract. *The article analyses quantitative relationships between key meteorological parameters — air temperature, humidity, wind speed, precipitation and diurnal temperature range — and the dynamics of infectious diseases in Uzbekistan over the period 1990–2023. Based on monthly observations from 49 meteorological stations and official epidemiological statistics, the Spearman lag correlation method (lags 0–8 weeks) was applied and multivariate regression models for acute intestinal infections (AII) and acute respiratory viral infections (ARVI) were constructed. Spatial and seasonal patterns of the dependence of morbidity on climatic parameters were identified, providing a quantitative basis for developing climate-adapted epidemiological monitoring systems.*

Keywords: *meteorological factors, infectious diseases, acute intestinal infections, ARVI, Spearman correlation, air temperature, epidemiology, climate change, Uzbekistan, health monitoring.*

Введение Изменение климата оказывает многоплановое воздействие на здоровье населения, одним из важнейших проявлений которого является трансформация ареалов и сезонности инфекционных заболеваний. Рост среднегодовой температуры воздуха, изменение характера осадков, увеличение частоты экстремальных погодных явлений создают благоприятные условия для размножения переносчиков болезней — комаров, клещей, грызунов — и расширения их географического распространения. Для понимания механизмов влияния климата на эпидемиологическую обстановку принципиально важно установить количественные зависимости между конкретными метеорологическими параметрами и динамикой заболеваемости.

Для аридных и семиаридных регионов, к которым относится большая часть Узбекистана, данная проблема приобретает особую остроту. Высокие летние температуры, периодические наводнения в предгорных районах и значительная межсезонная изменчивость климата формируют специфические условия, при которых метеорологические параметры становятся ключевыми предикторами вспышек кишечных инфекций и ряда других нозологий. Среднегодовая температура воздуха в Узбекистане за период 1990–2023 гг. повысилась на 1,7°C, что сопровождалось ростом заболеваемости острыми кишечными инфекциями в жаркие годы на 15–25% относительно среднесезонного уровня.

Понимание климатической обусловленности инфекционной заболеваемости необходимо для разработки эффективных мер профилактики и адаптации системы здравоохранения к меняющимся климатическим условиям. Настоящее исследование восполняет существенный пробел в этой области применительно к условиям Узбекистана, где комплексные количественные исследования связи метеорологических факторов с инфекционной заболеваемостью до настоящего времени фактически отсутствовали.

Актуальность темы исследования По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 30% всего глобального бремени болезней связано с факторами окружающей среды, среди которых климатические занимают ведущее место. По прогнозам, к 2050 году дополнительно от 250 до 500 млн человек окажутся под воздействием условий, способствующих распространению векторных инфекций вследствие потепления климата [1]. В Узбекистане, где значительная часть населения проживает в условиях жаркого аридного климата с ограниченным доступом к качественной питьевой воде, риски, связанные с климатическими изменениями, особенно высоки.

Несмотря на очевидную актуальность проблемы, комплексные исследования, устанавливающие количественные зависимости между метеорологическими параметрами и отдельными группами инфекционных заболеваний применительно к различным природно-климатическим зонам Узбекистана, практически отсутствуют. Имеющиеся работы носят преимущественно описательный характер и не позволяют получить прогностически значимые зависимости. Это обуславливает необходимость проведения систематического корреляционно-регрессионного анализа с использованием длинных временных рядов метеорологических и эпидемиологических данных.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных регрессионных моделей для краткосрочного прогнозирования эпидемиологической ситуации по основным группам инфекционных болезней на основе

оперативных метеорологических прогнозов, что может существенно повысить эффективность профилактических мероприятий и заблаговременность реагирования системы здравоохранения [2].

Цель и задачи исследования Цель работы — установить количественные зависимости между ключевыми метеорологическими факторами и динамикой инфекционных заболеваний на территории Узбекистана за период 1990–2023 гг. и на этой основе разработать прогностические регрессионные модели заболеваемости.

Поставленная цель определила следующие задачи: (1) сформировать базу данных метеорологических параметров и эпидемиологических показателей по 14 областям Узбекистана за 1990–2023 гг.; (2) выявить корреляционные зависимости с лагом 0–8 недель между метеорологическими факторами и заболеваемостью острыми кишечными инфекциями и ОРВИ; (3) построить многофакторные регрессионные модели заболеваемости; (4) выявить пространственную и сезонную неоднородность зависимостей по природно-климатическим зонам страны.

Материалы и методы Исходными данными для анализа послужили: ежемесячные наблюдения 49 метеорологических станций Агентства гидрометеорологической службы Республики Узбекистан за 1990–2023 гг. (температура воздуха — средняя, максимальная, минимальная; относительная влажность; скорость ветра; суточная амплитуда температуры; количество осадков); официальная эпидемиологическая статистика Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по острым кишечным инфекциям (ОКИ) и ОРВИ в помесечном разрезе по 14 областям; данные реанализа ERA5 (ECMWF) для районов с недостаточной плотностью станций [3].

Для анализа метеорологической обусловленности заболеваемости применялся метод лаговой корреляции Спирмена с лагами 0–8 недель. Выбор непараметрического критерия Спирмена обусловлен ненормальным распределением ряда эпидемиологических показателей. Построение регрессионных моделей осуществлялось методом пошагового включения предикторов с контролем мультиколлинеарности ($VIF < 5,0$). Статистическая значимость коэффициентов проверялась на уровне $p < 0,05$. Анализ проводился в пакетах SPSS 26 и R 4.2.

Результаты и их обсуждение Корреляционный анализ показал, что наибольшее влияние на заболеваемость острыми кишечными инфекциями оказывает максимальная температура воздуха с лагом 1–2 недели ($r = 0,71–0,78$; $p < 0,01$). При среднесуточной температуре выше $+28^{\circ}\text{C}$ заболеваемость ОКИ в Ташкентской, Ферганской и Андижанской областях возрастает в 2,1–2,6 раза относительно базового уровня. Влажность воздуха ниже 25% совместно с температурой выше $+32^{\circ}\text{C}$ создаёт условия для стремительного размножения кишечной палочки и сальмонелл в продуктах питания [4], что подтверждается синхронными подъёмами заболеваемости в 2000, 2008, 2015 и 2021 годах. Сезонный пик ОКИ устойчиво приходится на июль–август и смещается в сторону более раннего начала по мере потепления климата.

Таблица 1.

Коэффициенты корреляции Спирмена между метеорологическими факторами и заболеваемостью инфекционными болезнями в Узбекистане (1990–2023 гг.)

Метеорологический фактор	ОКИ (лаг 1–2 нед.)	ОРВИ (лаг 2–3 нед.)
Максимальная температура воздуха	+0,75**	–0,69**
Относительная влажность воздуха	+0,52**	+0,31*
Количество осадков	+0,41**	–0,22*
Скорость ветра	–0,18	+0,57**
Амплитуда суточной температуры	+0,35*	+0,61**

Примечание: ** — $p < 0,01$; * — $p < 0,05$.

Для ОРВИ выявлена обратная зависимость от температуры воздуха с лагом 2–3 недели ($r = -0,69$; $p < 0,01$): резкие похолодания с перепадом более 10°C за 3–5 суток предшествуют пикам заболеваемости с вероятностью 83%. Скорость ветра выше 8 м/с усиливает переохлаждение населения и увеличивает концентрацию возбудителей в воздухе закрытых помещений, что существенно повышает риск передачи респираторных инфекций. Суточная

амплитуда температуры, превышающая 15°C , также является значимым предиктором роста заболеваемости ОРВИ ($r = +0,61$; $p < 0,01$), особенно в переходные сезоны.

Пространственный анализ выявил значительную неоднородность зависимостей по регионам страны. Наиболее высокие коэффициенты корреляции температуры с ОКИ зафиксированы в южных и центральных равнинных областях — Сурхандарьинской ($r = 0,82$), Кашкадарьинской ($r = 0,79$) и Навоийской ($r = 0,76$), что обусловлено экстремально высокими летними температурами и ограниченными возможностями для хранения пищевых продуктов в надлежащих температурных условиях. В горных районах связь ослаблена вследствие более умеренного теплового режима.

Для ОРВИ наибольшая зависимость от скорости ветра характерна для Каракалпакстана и Навоийской области ($r = +0,64-0,68$), где сильные северо-восточные ветры в зимний период создают значительный ветроохлаждающий эффект. В предгорных районах Ташкентской и Самаркандской областей превалирует температурный фактор и суточная амплитуда температуры как предикторы заболеваемости ОРВИ.

Построенные регрессионные модели объясняют от 58% до 74% дисперсии показателей заболеваемости в зависимости от региона и нозологической формы. Наилучшая прогностическая способность достигнута для ОКИ в южных регионах ($R^2 = 0,74$), наименьшая — для ОРВИ в горных районах ($R^2 = 0,58$), что связано с большей ролью антропогенных и социально-экономических факторов в последнем случае [5].

Выводы.

1. Установлены достоверные количественные связи между метеорологическими параметрами и заболеваемостью основными группами инфекционных болезней в Узбекистане. Наиболее значимым предиктором ОКИ является максимальная температура воздуха ($r = +0,75$; лаг 1–2 нед.), для ОРВИ — скорость ветра ($r = +0,57$) и суточная амплитуда температуры ($r = +0,61$; лаг 2–3 нед.).

2. Выявлена значительная пространственная неоднородность зависимостей: в южных и центральных равнинных районах (Сурхандарья, Кашкадарья, Навои) температурная обусловленность ОКИ максимальна ($r > 0,79$), тогда как в северных районах Каракалпакстана ветровой фактор доминирует в формировании заболеваемости ОРВИ.

3. Синхронный анализ данных за 34-летний период показал, что потепление климата способствует удлинению сезона высокой заболеваемости ОКИ в среднем на 5–7 дней за десятилетие и сдвигу его начала на более ранние сроки в южных регионах страны.

4. Разработанные многофакторные регрессионные модели ($R^2 = 0,58-0,74$) могут быть использованы для краткосрочного прогнозирования эпидемиологической ситуации по ОКИ и ОРВИ на основе оперативных метеорологических прогнозов, что обеспечивает научную основу для заблаговременного реагирования системы здравоохранения.

Использованной литературы

1. Агентство гидрометеорологической службы Республики Узбекистан. Климатические изменения на территории Узбекистана: оценки и прогнозы. — Ташкент, 2022. — 148 с.

2. Жолдасова Г.К., Хасанов Б.Р. Оценка индексов биоклиматического комфорта для условий Центральной Азии // Вопросы географии и геоэкологии. — 2021. — № 1. — С. 14–23.

3. Исмоилов Ш.Т., Якубов Б.З. Климатические условия и заболеваемость кишечными инфекциями в летний период // Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды. — 2020. — № 2. — С. 35–42.

4. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Государственный доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Узбекистан. — Ташкент, 2023. — 96 с.

5. Мухаммадиев Р.А. Биоклиматические особенности территории Узбекистана и их влияние на здоровье населения // Известия Географического общества Узбекистана. — 2019. — Т. 55. — С. 88–97.

6. Patz J.A., Frumkin H., Holloway T. et al. Climate Change: Challenges and Opportunities for Global Health // JAMA. — 2014. — Vol. 312 (15). — P. 1565–1580.

7. WHO. Climate Change and Human Health: Risks and Responses. — Geneva: World Health Organization, 2021. — 322 p.

8. Sherwood S.C., Huber M. An adaptability limit to climate change due to heat stress // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2010. — Vol. 107 (21). — P. 9552–9555.

Кадиров Б.Ш., Бобохонова М.Н.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти

Тошкент, Ўзбекистон, bkadirov53@gmail.com, boboxonovamamuraxon73@gmail.com

ЭЛЬ-НИНЬО ЖАНУБИЙ ТЕБРАНИШ ҲОДИСАСИ ДАВРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА КУЗАТИЛГАН СИНОПТИК ЖАРАЁНЛАР

Аннотация: Ушбу мақолада Эль-Ниньо – Жанубий тебраниш (ENSO) ҳодисаларининг Ўзбекистон ва Ўрта Осиё ҳудудидаги синоптик жараёнларнинг такрорланувчанлигига таъсири таҳлил қилинган. Тадқиқот 1963-2016 йиллар оралигидаги 18 та Эль-Ниньо ва 18 та Ла-Нинья ҳодисалари даврида кузатишган 15 турдаги синоптик жараёнларнинг статистик таҳлиliga асосланган. Натижалар шуни кўрсатадики, Эль-Ниньо фазасида циклоник фаоллик, айниқса жанубий Каспий ва Мурғоб циклонларининг фаоллашиши натижасида илиқ ва ёгинли об-ҳаво устунлик қилади. Ла-Нинья фазасида эса антициклон жараёнлари ва кичик градиентли босим майдонлари кучайиб, атмосфера барқарорлиги ва ёгингарчиликнинг камайиши кузатилади. Тадқиқот натижалари минтақадаги иқлим ўзгаришларини прогноз қилиш ва сув ресурсларини бошқаришда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: Эль-Ниньо, Ла-Нинья, ENSO, синоптик жараёнлар, атмосфера циркуляцияси, циклон, антициклон, такрорланувчанлик.

Кадыров Б.Ш., Бобохонова М.Н.

Научно- исследовательский гидрометеорологический институт

Ташкент, Узбекистан, bkadirov53@gmail.com, boboxonovamamuraxon73@gmail.com

СИНОПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПЕРИОД ЯВЛЕНИЯ ЭЛЬ-НИНЬО ЮЖНОГО КОЛЕБАНИЯ.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние явлений Эль-Ниньо – Южного колебания (ENSO) на повторяемость синоптических процессов на территории Узбекистана и Средней Азии. Исследование основано на статистическом анализе 15 типов синоптических процессов, наблюдавшихся в периоды 18 событий Эль-Ниньо и 18 событий Ла-Нинья в 1963–2016 гг. Результаты показывают, что в фазе Эль-Ниньо преобладает теплая и влажная погода в результате усиления циклонической активности, особенно южно-каспийских и мургабских циклонов. В фазе Ла-Нинья, напротив, усиливаются антициклонические процессы и малоградиентные поля давления, что приводит к устойчивости атмосферы и снижению количества осадков. Результаты исследования имеют важное значение для прогнозирования климатических изменений и управления водными ресурсами в регионе.

Ключевые слова: Эль-Ниньо, Ла-Нинья, ENSO, синоптические процессы, атмосферная циркуляция, циклон, антициклон, повторяемость.

Kadyrov B.Sh., Boboxonova M.N

Hydrometeorological scientific research institute

Tashkent, Uzbekistan, bkadirov53@gmail.com, boboxonovamamuraxon73@gmail.com

SYNOPTIC PROCESSES OBSERVED IN UZBEKISTAN DURING THE EL NIÑO SOUTHERN OSCILLATION EVENT.

Abstract. This article analyzes the impact of the El Niño – Southern Oscillation (ENSO) phenomena on the frequency of synoptic processes in Uzbekistan and Central Asia. The study is based on a statistical analysis of 15 types of synoptic processes observed during 18 El Niño and 18 La Niña events between 1963 and 2016. The results indicate that during the El Niño phase, warm and wet weather prevails due to increased cyclonic activity, particularly the activation of South Caspian and Murghab cyclones. Conversely, during the La Niña phase, anticyclonic processes and low-